

Hintergrund: In der ambulanten Versorgung treffen standardisierte digitale Lösungen auf stark individualisierte Praxisabläufe, was von Ärzt:innen häufig als zusätzliche Arbeitsbelastung empfunden wird. Der erwartete Mehrwert digitaler Anwendungen bleibt oft aus, da veraltete IT-Infrastrukturen, mangelnde Interoperabilität sowie hohe bürokratische Anforderungen die Implementierung erschweren. Skepsis gegenüber neuen Technologien, unzureichende Schulungsangebote sowie begrenzte personelle und finanzielle Ressourcen verstärken diese Herausforderungen. Studien zeigen, dass diese Faktoren dazu führen können, dass Ärzt:innen sich gegen die Digitalisierung ihrer Praxis entscheiden oder frühzeitig aus der Versorgung ausscheiden.

Zielsetzung: Das Projekt untersucht, wie interdisziplinäre Teams aus Ärzt:innen, Pharmazeut:innen und Medizininformatiker:innen als Digitalisierungslots:innen die Implementierung digitaler Anwendungen in Arztpraxen unterstützen können. Ziel ist es, ein Kompetenzprofil zu entwickeln, das die notwendigen Fähigkeiten beschreibt, um als Schnittstelle zwischen Praxen und IT-Systemen zu agieren und eine nachhaltige digitale Transformation zu fördern.

Methode: Die Studie ist Teil des Forschungsprojekts DiLoB (Digitalisierungslots:innen in der Brandenburger Primärversorgung) und folgt einem Mixed-Methods-Design. Untersucht werden drei Dimensionen: Tätigkeiten, Wissensmanagement und spezifische Fähigkeiten der Digitalisierungslots:innen. Tätigkeiten werden deskriptiv-statistisch anhand dokumentierter Beratungsprozesse analysiert. Das Wissensmanagement wird durch Schulungsteilnahmen, Team-Meetings und die Erstellung eines Knowledgebooks erfasst, das praxisrelevantes Wissen systematisch aufbereitet. Die spezifischen Fähigkeiten werden durch teilnehmende Beobachtungen (Shadowing) sowie semi-strukturierte Interviews mit Digitalisierungslots:innen erhoben und mittels thematischer Analyse nach Braun & Clarke ausgewertet. Die Ergebnisse werden im Rahmen eines konvergenten Triangulationsprozesses integriert, um ein evidenzbasiertes Kompetenzprofil zu erstellen.

Ergebnisse: Es wird erwartet, dass die Studie ein Kompetenzprofil für Digitalisierungslots:innen in der Primärversorgung entwickelt, das technische, kommunikative und organisatorische Fähigkeiten umfasst. Darüber hinaus wird angenommen, dass soziale und didaktische Kompetenzen eine zentrale Rolle spielen, um Ärzt:innen und Praxispersonal gezielt bei der Integration digitaler Anwendungen zu unterstützen. Die Ergebnisse sollen praxisnahe Schulungs- und Implementierungskonzepte ermöglichen und strategische Ansätze für eine nachhaltige Nutzung digitaler Technologien in der ambulanten Versorgung liefern.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Das entwickelte Kompetenzprofil bildet die Grundlage für zukünftige Qualifikationsmodelle und Schulungsprogramme für Digitalisierungslots:innen in der ambulanten Versorgung. Es bietet praxisnahe Ansätze zur Optimierung digitaler Transformationsprozesse in Arztpraxen und unterstützt politische Entscheidungsträger:innen bei der Förderung der digitalen Transformation im Gesundheitswesen.